

Eğitim Yönetimi Kuramlarına Yönelik Yapılan Araştırmaların İncelenmesi: Bir İçerik Analizi Çalışması

Review of Research on Educational Administration Theories: A Content Analysis Study

Enes Kaan ŞAHİN¹ Güven BAKIR² İhsan AKSAKALLI³

¹ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0000-0001-8838-8182, İstanbul, Türkiye

² Okul Müdürü, MEB; Orcid No: 0009-0002-8212-2767, İstanbul, Türkiye

³ Okul Müdür Yardımcısı, MEB; Orcid No: 0009-0008-3633-2900, İstanbul, Türkiye

ÖZET

Bu araştırmanın amacı eğitim yönetimi kuramları üzerine yapılan araştırmaların içerik analizini gerçekleştirmektir. Araştırmada doküman analizi yönteminden yararlanılmıştır. Araştırma kapsamında 25 farklı çalışma analiz edilmiştir. Analiz edilen çalışmalar inceleme formuna kaydedilmiştir. Çalışmalar incelendiğinde en fazla makale türünden araştırmanın gerçekleştirildiği, en fazla çalışmanın 2009 ve 2020 yıllarında gerçekleştirildiği, çalışmaların yayınlandıkları dergi veya üniversitelere göre dağılımı incelendiğinde Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi ve Atatürk Üniversitesi'nde en çok çalışmanın yayınlandığı, araştırma yaklaşımı olarak en çok nicel yöntemin tercih edildiği, örneklem ya da çalışma grubu büyüklüğüne göre 401-600 arası büyüklüğe sahip araştırmaların payının en yüksek olduğu, araştırmalarda veri toplama aracı olarak en çok ölçeklerin kullanıldığı sonucuna varılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular, alanyazın etrafında tartışılıp sonuçlar sıralanarak ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Eğitim yönetimi, eğitim yönetimi kuramları, içerik analizi

ABSTRACT

The purpose of this research is to conduct content analysis of research on educational administration theories. Document analysis method was used in the research. 25 different studies were analyzed within the scope of the research. The analyzed studies were recorded in the review form.

When the studies were examined, it was concluded that the most research was conducted in the article type, the most studies were conducted in 2009 and 2020, when the distribution of the studies according to the journals or universities where they were published was examined, the most studies were published in Theory and Practice in Educational Administration Journal and Atatürk University, the quantitative method was preferred the most as a research approach, the share of studies with a sample or study group size between 401-600 was the highest, and scales were used the most as a data collection tool in the studies.

The findings obtained from the research were discussed around the literature and the results were listed.

Keywords: Educational administration, educational administration theories, content analysis

GİRİŞ

Yönetim kelimesi; bir işi ele alma, idare etme olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2010). Yönetimi, materyal yönetimi ve insan yönetimi olmak üzere iki ayrı boyutta ele almak mümkündür. Materyal yönetimi, zaman ve sermayenin yönetilmesini içerirken insan yönetimi daha geniş bir kavram alanını ifade etmektedir. İnsanlar birbirinden farklı niteliklere sahiptir. Bundan dolayı insan yönetimini etkileyen birçok değişken bulunmakta olup alanyazın incelendiğinde yönetimle ilgili birçok tanım yapıldığı görülmektedir. Bu tanımların ortak noktası yönetim altında bulunan insanların benimsemiş oldukları amaçları gerçekleştirmede gösterdikleri kararlılıktır (Çiçek, 2019; Ceylan, 2021).

Yönetim kavramının ortaya çıkmasında insanların toplu bir biçimde yaşamayı öğrenip örgütlenmesinin etkili olduğu düşünülmektedir. İnsanların ilk örgütlendikleri yer ailedir. Dolayısıyla yönetim ve örgütlenme biçimlerinin birbirine paralel olarak ilerlediği, eski çağlardan itibaren şekillenerek bugünkü konumunu elde ettiği söylenebilir. Yeryüzünde kurulan ilk örgütlerin amacı, temel insan ihtiyaçlarını gidermeye dayanmaktadır. İnsanların ortak amaçlara sahip olması ve bu amaçları gerçekleştirme isteği, örgütlerin ortaya çıkışını sağlayan en önemli etkidir (Acar, 2001; Ertekin, 2017; Akbaş, 2020).

Citation: Şahin, E. K., Bakir, G. & Aksakalli, İ. (2025). "Eğilim Eğitim Yönetimi Kuramlarına Yönelik Yapılan Araştırmaların İncelenmesi: Bir İçerik Analizi Çalışması", International QMX Journal, 4(4), 673-687. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2025 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

Toplumsal kurumların işlevlerini gerçekleştirebilme amacıyla oluşturduğu toplumsal birimlere örgüt adı verilmektedir. İnsan gereksinimlerinin artışı ve örgüt sayısı arasında pozitif bir ilişki durumu söz konusudur. Öyle ki örgütler, toplumların gelişmişlik seviyesini belirleyen ve gösteren bir konuma sahip duruma gelmiştir (Alıç, 1995). İnsanlar istek, ilgi ve ihtiyaçlarını karşılamada başka insanlara gereksinim duymaktadır. Bu gereksinim, insanların bir araya gelmesini zaruri kılarak yeni gruplar oluşturmaktadır. Gruplar da yetersiz kaldığı zaman birey daha büyük sistemlerin parçası olan örgütlere katılım göstermekte ya da kendi örgütünü kurarak sistematikleştirmeye çalışmaktadır.

Örgüt, toplumun içinde doğan ve ortak hedefler doğrultusunda koordine olmuş insan topluluğudur. Her örgütün temeli insana dayanmaktadır (Özden, 2015). Bir örgütün etkili olabilmesi için örgüte mensup olan insanların birlikte ve sistemli çalışma alışkanlığını elde etmiş olmaları gerekmektedir. Örgütlerin sistemli şekilde çalışabilmesinde yönetimin niteliği önem kazanmaktadır. Bir işin kim tarafından, ne zaman ve nasıl yapılacağı belirlenmesi elde edilen sonuçlar üzerinde etkili olmaktadır. Başka bir deyişle örgütün amacına ulaşması, başarılı bir yönetim anlayışı oluşturabilmekle ilişkilidir. Yönetim biliminin amacı da insan ve madde kaynaklarını etkin şekilde tasarlayarak bir işin başarılmasını kolaylaştırmaktır (Haliloğlu, 2013; Sezer, 2013; Yıldırım, 2014).

Yönetim, insanın hayatını etkileyen bir unsurdur. Hasta olan bireyin iyileşmesi, hastane hizmetlerinin işlevsel şekilde kullanılmasına; yolculuk etmek isteyen bir bireyin istediği yere gidebilmesi, ulaşım faaliyetlerinin başarısına bağlıdır. Dolayısıyla yönetim, insan hayatının merkezinde yer alan bir konuma sahiptir. Başarılı bir yönetim anlayışının benimsenmesi insan hayatını kolaylaştırmaktadır. Bireyin ihtiyaçlarını gidermede örgüt yönetimi önemli yer tutmaktadır (Bayram, 2005; Karasoy, 2021). Bir yönetimden beklenen insan hayatına fayda sağlaması ve örgütün amaçlarını gerçekleştirici bir güce sahip olmasıdır.

Yönetim ve örgüt iç içe girmiş iki kavramdır. Örgüt, insan topluluğunun bir araya gelmesiyle oluşurken yönetim bu topluluğu idare edebilme sanatıdır. Yönetimin özelliklerini şöyle sıralamak mümkündür (Saticı, 1998):

1. *Yönetim başka insanları çalıştırabilmektir.*
2. *Yönetim insan iradesini yönlendirebilmektir.*
3. *Yönetim ortak amaçları gerçekleştirmek için insanları birleştirmek ve harekete geçirmektir.*

Tarih boyunca birçok yönetim düşüncesi ortaya atılmıştır. Bu düşünceler, XVIII. yüzyıldan itibaren bilimselleşmeye başlamıştır. Yönetime ilişkin ilk adımların milattan önce V. yüzyılda Sümerler'in geliştirdiği yazılı kurallara dayandığı söylenebilir. (Seçtim ve Erkul, 2020).

Örgütlerin insan açısından büyük niteliklere sahip olması, her insanın beklentilerinin farklı olması, dünyanın değişmesi ve ihtiyaçların çeşitlenmesi örgütlerin içinde farklı yönetim kuramlarının doğmasına neden olmuştur (Şahin, 2004). Herhangi bir konuyla ilgili kanıtlanmış ve sistematik hale getirilmiş olan bilgiler bütününe kuram adı verilir. Bu bilgi bütünü, uygulayıcıya rehberlik sunmakta ve benimsemesi gereken metodolojiyi göstermektedir (Köksal ve Atalay, 2016).

Yönetim kuramı, bireyin daha iyi bir hayat yaşayabilmesi için çeşitli bilgileri uygulamayı ve kullanmayı gerektiren bir süreçtir (Kara ve Çavuş, 2014). Başka bir tanıma göre yönetim kuramları, örgütün işleyiş biçimini belirleyen ve örgütlerin yapılanmasını sağlayan görüşler bütünüdür (Ertekin, 2017).

İnsanlar, tarih boyunca "Nasıl yönetilmeli?" sorusuna cevap aramıştır. Bu soruya verilen cevaplar, yönetim kuramlarının çıkışı üzerinde etkili olmuştur (Kızılcapan, 2016). Yönetimin nasıl olması gerektiğine yönelik benimsenen görüşler farklılaştıkça yönetim kuramlarının da farklılaştığını söylemek mümkündür.

Yönetim kuramları incelendiğinde, oluşturulan her yönetim kuramının doğrudan veya dolaylı olarak birbiri üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Bir yönetim kuramının oluşması, birikimli olarak devam eden bir sürecin sonucudur (Demirtaş, 2006).

İnsanın ve bilimin değişmeye başlaması, yönetim kuramlarının da farklılaşmasına neden olmuştur. Yönetim kuramlarının gelişim süreci incelendiğinde üretim ve verimlilik üzerine kurulan klasik yönetim kuramları; insanı temel alarak bireysel ihtiyaçlara, insanlar arası ilişkilere, davranışsal yönlere dayanan

neoklasik yönetim kuramları; sistem ve duruma uygunluk vurgusu yaparak farklı yöntemleri birlikte kullanabilmeyi ön plana çıkaran modern yönetim kuramları ile değişimi temel alan postmodern yönetim kuramları olmak üzere dört ayrı başlıkta yönetim kuramlarını tasnif etmek mümkündür (Leblebici, 2008; Hussain, Haque ve Baloch, 2019).

Eğitim yönetiminde benimsenen görüşler, yukarıda sözü edilen yönetim kuramı yaklaşımlarından etkilenmiştir. Yönetim kuramları gelişme gösterdikçe eğitim yönetimi kuramları da gelişim göstermektedir. Yani eğitim yönetimi, yönetim kuramlarının ilkelerinden yararlanmaktadır. Eğitim örgütünü yönetebilmek için eğitim yönetimi kuramlarından yararlanılmaktadır (Çelik, 1997; Beycioğlu ve Dönmez, 2006).

Yönetim kuramları, örgütlerin yönetiliş biçimini ifade eder. Eğitim kurumlarının da birer örgüt olduğu unutulmamalıdır. Eğitim yönetimi kuramları; klasik yönetim kuramları, neoklasik yönetim kuralları, modern yönetim kuralları ve postmodern yönetim kuramları olmak üzere dört ayrı başlıkta değerlendirilecektir.

Klasik Yönetim Kuramları

Klasik kuramlar, 19 yüzyılın sonu ve 20.yüzyılın başı arasında yönetim alanında etkili olmuştur. 1887 yılında Woodrow Wilson tarafından yayınlanan “İdarenin İncelenmesi” adlı makale, bu kuramın ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Kurama katkı getiren diğer başlıca isimler Frederick Winslow Taylor, Henri Fayol, Max Weber, Luther Gulick ve Lyndall Urwick’tir (Karakoç, 2020).

Klasik kuramın temeli, yönetim kusursuz şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Maksimum kar ve verimlilik amacı güdülmekte, bireyin uzmanlaşma sürecine önem verilmektedir. Bundan dolayı planlı ve sistemli bir çalışma metodu geliştirmek esastır. Kusursuz veya kusursuza yakın bir üretim anlayışı benimsenmiş, emirlerin sorgulanmadan uygulanması beklenmiş, merkezîyetçi bir yapı kurularak üst kadronun yönetimde mutlak söz sahibi olması sağlanmaya çalışılmıştır. (Paksoy, 2020; Karakoç, 2020).

Klasik yönetim kuramları, oluşabilecek muhtemel sorun ve çatışmaları öngörerek işletmenin istikrarsızlığa uğramasını ve verimin düşmesini engelleme amacı gütmektedir. Oluşabilecek sorunların, kötü yönetim veya yönetimde benimsenmesi gereken kuralların tam uygulanamaması sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir. Yöneticilere düşen görev, bir sorun veya çatışmanın ortaya çıkmadan önce engellenmesi veya ortaya çıkan çatışmanın yok edilmesini sağlamaktır (Topaloğlu, 2011).

Klasik kuramlardan ilki, Frederick W. Taylor tarafından oluşturulan bilimsel yönetim yaklaşımıdır. Bilimsel yönetim yaklaşımına göre standart kurallar belirlenmeli ve hem işçi hem de yöneticilerin bu standart davranışlara uymaları sağlanmalıdır. Öznellik yerine gerçeklik ön plandadır (Leblebici, 2008).

Bir işi gerçekleştirmenin en iyi yolu bulunmalı, işçi seçiminde bilimsel verilerden yararlanılarak işi yapabilecek özelliklere sahip kişiler belirlenmelidir. Alt ve üst ilişkisine dayalı hiyerarşik bir düzen oluşturularak işe dair tüm yetkiler bir merkezde toplanmalıdır. Tecrübeli bireyler, işin başına geçirilmeli ve bilimsel kurallara uygun olmayan davranışlar cezalandırılmalıdır (Taylor, 2018).

Taylor’a göre yönetim, sadece yöneticilerin inisiyatifinde olmalı ve işçilere örgütteki görevleri dışında inisiyatifler yüklenmemelidir. Yönetici ve işçi arasındaki ilişki, realiteye bağlı olmalı ve yönetimi aksatacak uygulamalara izin verilmemelidir (Özer, 2014).

Bilimsel yönetim yaklaşımında tek amaç örgütün hedeflerini gerçekleştirmektir. Örgüt yöneticileri sadece bu amacı gerçekleştirme çabası içinde olmalıdır. İnsanın bir makine olarak görüldüğü bilimsel yönetim yaklaşımı, düşük verimden yüksek verime doğru bir ilerleyişin olmasını öngörür. Yüksek verimliliğin sağlanabilmesi için yöneticilerin, bilimsel tekniklerden yararlanılması gerektiği vurgulanmaktadır (Haliloğlu, 2013).

Taylor, bilimsel yönetim yaklaşımını oluştururken birçok bilimsel yöntem öne sürmüştür. Bu yöntemler “verimlilik artırma teknikleri, zaman ve hareket ettiricileri, fonksiyonel ustabaşılık, motivasyon, çalışanların seçimi, eğitim, parça başı prim” olarak ifade edilmektedir (Özer, 2014).

Klasik yönetim kuramlarından ikincisi “Yönetim Süreci Yaklaşımı” veya “Yönetim İlkeleri Yaklaşımı” olarak bilinmektedir. Kuramın oluşmasında Fayol’un 1916 tarihinde yazdığı General and Industrial Management (Sanayi ve Genel Faaliyetlerde Yönetim) eseri etkili olmuştur. Fransız mühendis olan Fayol,

hayatı boyunca birçok işletmede görev almıştır. Emekli olduktan sonra işletmelerden elde ettiği deneyimler, bu kitabın oluşmasında etkili olmuştur. Fayol'a göre otorite ve güç olmaksızın yönetimin sağlanması mümkün değildir (Şişman, 1996; Ertekin, 2017).

Yönetimin aşamalarını tarihte ilk kez tasnifleyen kişi Fayol'dur. Fayol'a göre yönetim "planlama, örgütlenme, yöneltme, eşgüdümleme ve denetim" olmak üzere 5 ayrı fonksiyondan oluşmaktadır (Şeker, 2014; Karaboğa ve Zehir, 2020; Karasoy, 2021):

Planlama, bir örgütün gerçekleştireceği etkinliklere yönelik program oluşturmaktır. Örgütün mevcut durumu ve geleceğine yönelik bir programın oluşturulması daha etkili bir yönetim anlayışının oluşmasını sağlayacaktır.

Örgütlenme diğer ifadeyle organize etme fonksiyonu, bir örgütte yer alan kaynakların kullanılış biçimini düzenleme ve örgütün yapısını oluşturma sürecini ifade etmektedir. Örgütteki bireylere çeşitli sorumlulukların verilmesi örgütlenmeyle ilişkilidir. Planlama aşamasında oluşturulan plana göre sorumlulukların oluşturulması, görev dağılımının yapılmasıdır.

Yöneltme diğer bir ifadeyle sevk fonksiyonu, örgüt üyelerine komutlar vererek onları işe yönlendirmektir. Sadece insan değil, örgüt kaynaklarının da taşınması gene yöneltme aşaması içinde değerlendirilmektedir. Örgüt üyelerinin denetiminin sağlanması, üyelerle iletişim kurularak raporlar alınması bu aşamada yapılacak diğer çalışmalarındandır.

Eşgüdümleme diğer bir ifadeyle koordinasyon fonksiyonu, belirlenen örgüt amaçlarını gerçekleştirmek için yararlanılacak tüm çalışmaları birbiriyle uyumlu olmasını sağlama sürecidir. Bir örgütün hedeflerine ulaşmasında, örgütün tüm unsurlarının birbiriyle iş birliği içerisinde olmasıdır.

Denetim diğer ifadeyle kontrol etme fonksiyonu, önceden belirlenen planlara ulaşma durumunun incelenmesi ve örgüt üyelerinin sorumluluklarını yerine getirip getirmediğinin belirlenmesi sürecini içermektedir. Bu fonksiyonda amaç, yapılan hataları belirleyerek bu hataların düzeltilmesini sağlamak ve tekrarlanmasına engel olmaktır.

Fayol'un görüşlerinden sonra gelen en önemli klasik kuram, bürokrasi yaklaşımıdır. Bürokrasi, yasaları uygulayan yapıları ifade eder. Fransız Devrimi'nden sonra kullanımı yaygınlaşmıştır. Klasik yönetim kuramları içinde yer alan bürokrasi yaklaşımı, Max Weber'in görüşleri etrafında şekillenmiştir. Yetkileri, hak ve görevleri, kuralları belirleme Weber'in bürokrasi yaklaşımının temelini oluşturmaktadır (Leblebici, 2008; Yenisu, Şahin ve Öztekkeli, 2019).

Weber, bürokrasiyi tanımlamak yerine bir örgütün uzmanlık ve belli disiplinlere dayalı yönetsel özelliklerini belirleme amacı gütmektedir. Örgütte bulunan her işçiye eşit davranmak ve yüksek verim elde etmek bürokrasi yaklaşımında amaçlanmaktadır (Ekinci, 2019).

Bir sosyolog olan Weber'e göre, bürokratik ilkelere uyulması durumunda etkin bir örgüt yapısı oluşturmak mümkündür. Örgütün kapalı bir sistem olarak değerlendirildiği bürokrasi yaklaşımı, bireyin amaçları yerine örgütün amaçlarına vurgu yapmaktadır. Birey, örgütün belirlediği kurallara uyduğu sürece yönetimin başarılı olduğu söylenebilir. Örgütte belirlenen kurallar çerçevesinde çalışanların davranış biçimi geliştirmesi, alt ve üst ilişkisine dikkat edilmesini bu yaklaşımın önemli sayıltıları arasında yer almaktadır (Şahin, 2004; Ögütoğulları ve Akpınar, 2016).

Weber'e göre yönetim, toplumun bürokratik hale gelmesine neden olmuştur. Yönetimin uyguladığı otorite bu yaklaşımda önemlidir. Yöneticiler, yasa ve kurallardan güç alarak egemenlik kurar. Bu gücün kullanılmasında bürokrasi etkili olmaktadır. Bürokraside yer alan bireyler; liyakat esaslarına uygun olarak seçilmeli, gücünü yasalardan almalı ve yasalara uygun olarak çalışmalı, hiyerarşik düzenle kurallara bağlı kalmalıdır. Bu görüşler "ideal bürokrasi kuramı" olarak ifade edilmektedir. Yönetim, gücünü örgüt içindeki üst statüsünden almaktadır (Leblebici, 2008; Akbaş, 2020).

Bürokrasi yaklaşımında, yönetimi rasyonel bir yapıda olması sağlanarak örgüt üyelerinin görevlerini yerine getirmesini sağlama ve örgütün belirlediği amaçlara ulaşabilmek önemsenmektedir. İnsan, bir robot olarak görülmekte ve sistem esnek olmayan bir yapıdan oluşmaktadır. Otorite, katı ve değişmez kurallara sahiptir. Kontrol mekanizmasının sert olması, bireysel yaratıcılığa engel olmaktadır. Aynı zamanda bürokrasi yaklaşımında sözlü emirler yerine yazılı emirler tercih edilerek işçiden beklenenler açık bir

biçimde tanımlanmaktadır. Ancak bu durum kırtasiye işlerinin artmasına ve işte gecikmelerin doğmasına neden olmaktadır (Eren, 1993; Dağıstan, 2019).

Sonuç olarak Taylor, yönetimde bilimsel yönetim ilkelerini uygulanması gerektiğini savunurken Fayol'a göre yönetimde sözlü emirler yerine yazılı emirler kullanılmalı ve kurallara bağlı kalınması için önlemler alınmalıyken Weber'e göre bürokrasiden yararlanarak yönetim sağlanmalıdır (Ertekin, 2017).

Klasik yönetim kuramları; kapitalist bir üretim anlayışına dayalı olması, otorite baskısının ön planda olması, sıkı sıkıya kurala dayalı olması, esnekliği olmaması, karar verme sürecinin rasyonellikten uzak olması, hiyerarşik düzene itaat gibi nedenlerle eleştirilmiş ve yeni yönetim kuramları ortaya çıkmıştır (Arslan, 2010; Paksoy, 2020).

Neoklasik Yönetim Kuramları

Neoklasik yönetim kuramı, klasik yönetim kuramının insanlar arası ilişkileri eksik bırakmasının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Neoklasik yönetim kuramında, klasik yönetim kuramının benimsediği görüşlere ek olarak insanı temel alan bir sistem oluşturma düşüncesi temel alınmaktadır (Katıtaş, 2019).

Alanyazında davranışsal yönetim kuramı adıyla da bilinen neoklasik yönetim kuramı; örgüt ve insan arasındaki ilişkilere önem vermekte, bu ilişkilerin geliştirilmesi ve başarılı bir yönetim anlayışı arasında ilişki olduğunu savunmaktadır. Örgütlerde çatışma veya sorunlar normal olarak karşılanmaktadır (Topaloğlu, 2011).

Neoklasik yönetim kuramları, Hawthorne araştırmalarıyla alanyazında incelenmeye başlamıştır. 20.yüzyılda gerçekleştirilen Hawthorne araştırmaları, başlangıçta Taylor'un üretim düşüncesi üzerine yapılırken beklenmedik sonuçlar ortaya koymuş ve neoklasik yönetim kuramlarından olan insan ilişkileri yaklaşımının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Hawthorne araştırmaları sonunda, bireyin davranışları üzerinde sosyal çevrenin, otoriter yapıdan daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Akbaş, 2020).

Hawthorne araştırmaları, işçilerin çalışırken birey olarak değil bir örgütün üyesi olarak etki ve tepkide bulduklarını ortaya koymaktadır. Bundan dolayı örgütün içinde yer alan etkileşim durumunun düzenlenmesi, yönetimin istendik yönde olmasını sağlamaktadır (Ergun, 2004).

Hawthorne araştırmalarından elde edilen sonuçlar, davranıcı yaklaşımın yönetim kuramı alanında doğmasını sağlamıştır. Örgütü oluşturan insanlara yönelim başlamış; örgüt ve insan ilişkisi, insanların birbirleri veya örgütle yaşadıkları çatışmalar, iş doyumu, liderlik ve iletişim kurma becerileri gibi birçok konu gündeme gelmiştir (Asunakutlu, 2001).

Neoklasik yönetim kuramları kapsamında değerlendirilen bir diğer yönetim anlayışıysa X ve Y teorileridir. Douglas McGregor tarafından oluşturulan X teorisi, Klasik yaklaşım; Y teorisi Neo-klasik yaklaşım çerçevesinde görüşleri içinde barındırmaktadır. Bu açıdan X ve Y teorileri temelde birbirine zıt olarak oluşturulan iki ayrı teoridir. Bu teorilerin görüşlerini şu şekilde tablo haline getirmek mümkündür:

Tablo 1: X ve Y Teorileri

X Teorisi	Y Teorisi
İnsan çalışmaktan hoşlanmaz ve işten kaçma eğilimindedir.	Gerekli ortamın oluşturulması halinde insan bir işte çalışmaktan memnuniyet duyar.
Çalışmak insanın doğasında yoktur, sorumluluk üstlenmek istemez.	Çalışmak, insanın doğasında yer alır ve koşullar sağlandığında sorumluluk üstlenir.
Kişisel amaçlar, örgütün amaçların daha üstündür.	Örgütün amaçları, kişisel amaçlardan daha üstündür.
İnsanın çalışabilmesi kontrol ve cezaya bağlıdır.	İnsanın çalışabilmesi, işbirliğinin örgütte yaygınlaştırılmasına bağlıdır.

Kaynak: Tekin, Baş ve Gökdemir, 2016

X kuramında, insan davranışlarının sürekli olarak denetim altında tutulması ve insanların söylenenleri yerine getirmesi sağlanmaya çalışırken Y kuramında demokratik ve öz denetime dayalı bir yönetim anlayışı vardır (Katıtaş, 2019). McGregor, klasik örgüt anlayışını anlatan X kuramı yerine insanı temel alan Y kuramının, yönetimlerde kullanılması gerektiği üzerinde durmuştur (Yıldırım, 2014).

Neoklasik yönetim kuramlarına yönelik araştırmaların arttığı bir dönemde Rensis Likert tarafından Sistem 1 - Sistem 4 modeli ortaya atılmıştır. Bu model de neoklasik yönetim kuramları arasında yer almaktadır (Aydoğan, 2021).

Rensis Likert tarafından yazılan “Yönetimin Yeni Yönleri” ve “İnsani Organizasyon” adlı eserlerde, yönetimin insani boyutu ele alınmış, insanların birbiriyle kurdukları ilişkiler üzerinde durulmuştur. Likert’e göre Sistem 1, otoriter yönetim anlayışını ifade ederken Sistem 4 demokratik yönetim anlayışını ifade etmektedir (Öğütoğulları ve Akpınar, 2016).

Rennis Likert’in Sistem 1, Sistem 2, Sistem 3 ve Sistem 4 anlayışlarını şöyle ifade etmek mümkündür (Bakan ve Bulut, 2004; Durmaz, 2007; Küçüközkan, 2015):

Sistem 1, korku ve ceza gibi caydırıcı yöntemlerin kullanıldığı yönetim anlayışıdır. İletişim oldukça düşüktür. Yönetimde bulunan insanların, örgütü kontrol etmesine dayanan otoriter yaklaşımı ifade etmektedir.

Sistem 2, yöneticilerin az da olsa örgüt üyelerine kendilerini ifade etme özgürlüğü verdiği yönetim anlayışıdır. Örgütün yönetimde hala üst kademe etkindir ve örgütsel amaçları belirlenmesi üst kademe tarafından gerçekleştirilir. Ancak bazı kararların alınmasında örgüt üyelerine hak tanınmaktadır. Cezalandırma, yönetimde kullanılmaya devam etmektedir.

Sistem 3, örgüt üyelerine danışılan bir yönetim anlayışıdır. Örgütle ilgili kararlarda örgüt üyelerinin fikirleri dikkatle alınır. Güven duygusu hissettirilir. Cezalandırma yerine ödüllendirmeler daha ön plandadır.

Sistem 4, örgüt üyelerinin demokratik bir katılım gösterdiği yönetim anlayışıdır. Örgütsel iletişim oldukça yüksektir. Karar, örgütte bulunan tüm insanların katılımıyla ortak bir şekilde alınır. Fikir alışverişlerine önem verilir.

Rennis Likert tarafından oluşturulan bu sınıflandırma, McGregor’un X ve Y teorisinin geliştirilmiş halini ifade etmektedir. Sistem 1 ve sistem 2, X teorisi; sistem 3 ve sistem 4 ise Y teorisinden izler taşımaktadır (Seçtim ve Erkul, 2020).

Özetle neoklasik yönetim kuramları, klasik yönetim kuramlarından farklı olarak verimi arttırmada insanı temel almıştır. Neoklasik yönetim kuramlarının özünde insan, örgütün bir üyesi olduğu ve örgütün amaçlarını gerçekleştirmede gerekli olduğu için değerli görülmektedir. İnsan ilişkilerinin incelenmesi, insan davranışları üzerine gerçekleştirilen araştırmalar örgütün verimini arttırabilmeyle ilişkidir. Verimliliği arttırabilme amacıyla klasik yönetim kuramlarında görülen sert kurallar yerini, insan ilişkilerini düzenlemeye bırakmıştır (Asunakutlu, 2001; Aydoğan, 2021).

Modern Yönetim Kuramları

Modern yönetim kuramları; 1950-1960 yılları arasında neoklasik kuramlardan kısa bir zaman sonra gündeme gelmiş, neoklasik yönetim kuramlarının yetersiz olduğu savunulmuştur. Modern yönetim kuramları, “Sistem Yaklaşımı” ve “Durumsallık Yaklaşımı” olmak üzere iki ayrı akımda ilerleme göstermektedir. Ancak modern yönetim kuramlarını, diğer kuramlardan net olarak ayırmak mümkün değildir (Kara ve Çavuş, 2014; Seçtim ve Erkul, 2020).

Modern yönetim kuramlarının ortaya çıkmasında bilim ve teknolojiye yaşanan gelişmeler etkili olmuş, modern yönetim kuramları II. Dünya Savaşı sonrası oluşan talepleri karşılamak, ekonomik sorunlarla başa çıkabilmek, daha hızlı ve esnek kararlar alabilmek gibi faktörler üzerine inşa edilmiştir. Küreselleşen dünyada zaman içinde örgütler, yönetim kuramlarının ihtiyaçları karşılamada yetersiz olduğunu fark etmiş ve ortaya modern yönetim kuramları çıkmıştır. Her örgütün birbirinden farklı amaçlara sahip olması sebebiyle her durumda geçerli olacak bir yönetim yaklaşımının olamayacağı düşüncesi ve çevreyle kurulan etkileşim düzeyinin artması yönetim kuramlarının farklılaşmasını sağlamıştır (Yıldırım, 2014; Çil, 2016).

Klasik yönetim kuramlarında, insan bir makine olarak görülüp örgütsel yapı analiz edilmiş ve örgütün mantıksal bir düzlemde incelenmesi hedeflenmiştir. Sanayi devriminin etkisinde, bilimsel yönelimlere ilerleyiş gözlenirken insan unsuruna önem verilmemiştir. Devam eden süreçte neoklasik yönetim kuramlarında, insan davranışlarını önemseyerek insanı ön plana çıkarma düşüncesi hakimdir. İnsana verilen değerle artmasıyla örgütün daha verimli bir hale geldiği iddia edilmiştir. Modern yönetim kuramlarıysa bütünsellik ve esneklik temelinde yönetimi ele almaktadır (Çınaroğlu ve Avcı, 2013; Yıldırım, 2014).

Modern yönetim kuramlarıyla klasik ve neoklasik yönetim kuramları arasındaki en önemli farklılık, örgüt sistemine bakış açısından ileri gelmektedir. Klasik ve neoklasik kuramlarda kapalı bir sistem olarak görülen örgüt, modern kuramda açık bir sistem olarak görülmektedir. Başka bir deyişle örgüt ve çevre arasında etkileşim vardır (Kara ve Çavuş, 2014).

Eğer bir sistem, çevreyle etkileşim halindeyse açık sistem olma özelliği gösterir. Açık sistemler, çevreden bilgi, insan, materyal gibi unsurları alır. Bu unsurlara girdi adı verilir. Alınan girdiler, çeşitli işlemlerin ardından ürün veya ürünler olarak çevreye geri sunulur. Yapılan işlemlere, süreç; ortaya çıkan ürüne ise çıktı adı verilir (Odabaşı, 1997). Açık sistemlerin temel özelliği, kendinden büyük bir sisteme bağımlı olmasıdır. Sözelimi her örgüt, kendinden daha büyük ekonomi sisteminin, bir alt sistemidir. Kapalı sistemler, dış uyaranlardan bağımsız olma özelliği göstermektedir (Sürmeli, 1977).

Sistem yaklaşımında örgüt, birbirine bağlı ve birçok alt sistemi içinde barındıran ve çevresiyle ilişki içinde bulunan karmaşık bir açık sistem olarak değerlendirilmektedir. Örgüt ve çevre ilişkisi, üst ve alt sistemlerin birbiriyle uyum içinde olması bu yaklaşımda önemsenmiştir (Kara ve Çavuş, 2014). Sistem yaklaşımı, bütüncül bir bakış açısıyla örgütün tüm yönlerini değerlendirmekte ve örgütte karşılaşılabilecek problemlerde hem iç hem de dış unsurların dikkate alınması gerektiğini savunmaktadır (Yenisu, Şahin ve Öztekkeli, 2019).

Sistem yaklaşımı, günümüzde de kullanılan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşıma göre her örgüt, bir sistemdir. Bu sistemleri meydana getiren birçok alt sistem bulunmaktadır. Yönetim, alt sistemlerin birbiri arasında ve üst sistemlerle eş güdümünü sağlamalıdır. Aynı zamanda bu yaklaşımda, yöneticilerin bütüncül bir bakış açısına sahip olmaları gerekir. Olaylara bütüncül bakabilen yöneticiler, etkileşimi sağlamada ve herhangi bir soruna önlem almada daha başarılıdır. Aksi halde alt sistemlerde oluşacak sorunlar, örgüt sisteminin tamamının olumsuz etkilenmesine neden olabilir (Akkuş ve Alevok İzci, 2018).

Sistem yaklaşımı, eğitim örgütünde çeşitli prensipler doğrultusunda kullanılmalıdır. Örgütte yapılacak planlama, geliştirme, sunma ve değerlendirme çalışmalarının sistemde bulunanların tamamının katılımıyla olması gerekir. Hedeflerin belirlenmesinde, sistemin çevresine önem verilir (Odabaşı, 1997). Başka bir deyişle eğitim örgütlerinde oluşturulacak sistem, örgütün bulunduğu çevrenin özelliklerinden etkilenir.

Sistem, bir hedefi gerçekleştirmek için bir arada olan unsurlar bütünüdür. Bu unsurların birlikte uyum içerisinde çalışması, başarılı bir yönetimin gerçekleşmesiyle eş değer görülmüştür. Ancak sistem yaklaşımının soyut bir yapıya sahip olması sebebiyle şu hususlar bakımından eleştiriye tabii tutulmuştur: “Sistem, örgütün bütünüyle ilgilenmektedir. Bir problemin analizinde yeterli değildir. Sistemde bulunan her yapı, birbirine karşılıklı bağımlılık içindedir. Bu durum sistemi etkileyen faktörlerin tam olarak ne olduğunu belirlemeyi zorlaştırmaktadır.” (Yıldız Tepret, 2014).

Sistem yaklaşımından sonra gelen bir diğer önemli yaklaşımsa durumsallık yaklaşımıdır. Durumsallık yaklaşımı, Joan Woodward tarafından 1965’te yapılan araştırmadan elde edilen sonuçlar etrafında ortaya çıkmıştır (Aydoğan, 2021).

Durumsallık yaklaşımına göre her zaman geçerli bir yönetim anlayışı yoktur. Yönetim, içinde bulunan koşullara göre değişkenlik göstermelidir. Durumsallık yaklaşımında, bir örgütü oluşturan faktörler ve örgütün içinde bulunduğu duruma göre yönetimde uyulacak kural ve ilkeler farklılaşmaktadır (Kara ve Çavuş, 2014; Kızılcapan, 2016).

Klasik ve neoklasik kuramlarda, belirli kurallar çerçevesinde en iyi yönetim anlayışını tespit etmek amaçlanırken durumsallık yaklaşımında olasılıklı bir anlayış belirlenmiş ve hangi kuralın ne zaman ve nasıl uygulanacağı üzerinde araştırmalar gerçekleştirilmiştir. Her insan, her örgüt ve her olayın birbirinden farklı olduğu görüşünden hareketle geçerli bir yönetim anlayışının olamayacağı savunulmaktadır (Şahin, 2004).

Modern yönetim kuramları, temelde sistem ve durum yaklaşımları olmak üzere iki ayrı bölümde ele alınmıştır. Modern yönetim kuramlarının etkileri halen devam etmekte ve birçok örgütte kullanılmaktadır. 1980 sonrası dönemde, postmodern yönetim kuramları gündeme gelmiştir (Aydoğan, 2021).

Postmodern Yönetim Kuramları

Modern yönetim kuramları sonrasında bilim ve teknolojinin hızlı bir şekilde değişmesi, insanların yönetimden beklentilerinin de farklılaşmasına neden olmuştur. Toplumun değişmesiyle birlikte insanlar arası ilişkiler farklılaşmış ve örgütlerin yönetim anlayışları da bu durumdan etkilenmiştir. Hızla gerçekleşen küreselleşme, örgüt felsefelerini etkileyerek yeni yönetim yaklaşımlarının oluşmasını sağlamıştır (Babacan ve Eriş, 2006). Modern düşüncelerin tersini ifade eden Postmodernizm kelimesi II. Dünya Savaşı sonrası edebiyat eleştirisi alanında ortaya çıkmış ve daha sonra mimari, felsefe, diğer sanat dalları gibi birçok farklı ortamda kullanılan bir akımı ifade eder hale gelmiştir (Macit ve Soldan, 2013).

Birçok alanda etkisini gösteren Postmodernizm, yönetim alanında da etkili olmuş ve birey daha fazla ön plana çıkmaya başlamıştır. Yönetim kuramı bakımından Postmodernizm, insanın merkezde olduğu, farklı bakış açılarına değer verilen ve esnek yönetim anlayışından oluşmaktadır. İnsan haklarına saygı duyma, insan kaynaklarını etkili şekilde kullanma ve insanların nitelik gelişimine önem verme, dinamik yönetim anlayışı geliştirme gibi süreçlere postmodernist yönetim anlayışında dikkat çekilmektedir (Seçtim ve Erkul, 2020).

Postmodernizm, modernizmin yönetim sürecinde benimsediği görüşlere tepki olarak ortaya çıkmıştır. Ancak postmodernistler, modernizmin benimsediği görüşlere alternatif öneriler sunmak gibi bir amaç taşımamıştır (Yıldırım, 2010).

Postmodern yönetim yaklaşımı, modern düşünce sisteminin mantıksal ve pozitivist bakış açısını eleştirerek parçalanmış ve köklerinden sarsılmış bir yapı oluşturmuştur. Klasik yönetim kuramlarından itibaren süregelen hiyerarşi ve kural gibi kavramlar postmodern yönetim anlayışla birlikte yıkıma uğramıştır. Modernizm, evrensel ilkelerden oluşan gerçekliğe önem vermektedir. Bu açıdan modernizmin, klasik yönetim anlayışlarının bir yansıması olduğu söylenebilir. Ancak postmodernizm, gerçeklik ve akla dayalı bakış açısını eleştirerek bu evrensel ilkelerin sorgulanabilir olmasını sağlamıştır. Modern yaklaşımlarda yer alan evrensel ilkeler yerini yerelliğe bırakmıştır (Yıldırım, 2010; Ateş ve Banazlı, 2019). Postmodern yönetim ve modern yönetim arasındaki temel farklılıklar şöyle ifade edilebilir (Erdemir, 2006):

- ✓ Postmodern yönetim anlayışında çok kültürlü ve yerel bir anlayış hakimken modern yönetim anlayışında evrensellik aranır.
- ✓ Modern yönetim, postmodern yönetime göre daha standart bir anlayış benimserken postmodern yönetim bütünüyle esnek bir anlayıştan yanadır.
- ✓ Nedensellik modern yönetimde önemliken postmodern yönetim, belirsizlik ve kaostan yanadır.
- ✓ Modern yönetimde amaç ilerleme sağlamakken postmodern yönetim sosyal sorumluluklar geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Örgütler, insanlar tarafından oluşturulmaktadır ve insanlar toplumun bir parçasıdır. Toplum üzerinde içinde bulunulan çağın özellikleri doğrudan etkili olmaktadır. Yani içinde bulunulan çağ ve örgütü oluşturan insanı etkilemekte, bu durum yönetsel anlayışların farklılaşmasına neden olmaktadır (Aydoğan, 2021). Yönetim kuramları, geldiği durum itibarıyla postmodernizme uzanmaktadır. Postmodernist düşüncenin kuramsallaşma ve düşünce okulu oluşturma süreci devam etmektedir (Yıldırım, 2014).

ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ

En basit ifadeyle yönetim, bir grup insanı planlanan hedeflere doğru harekete geçirme olup ilk insanlara kadar uzanan tarihsel bir süreci içinde barındırmaktadır. Örneğin ilk çağlarda bir kabilenin hayatta kalabilmesi, kendilerinden çok daha güçlü olan vahşi hayvanları avlamada koordine olmalarına bağlıydı. Çin Seddi'nin inşası, Mısır'da piramitlerin oluşturulması, Roma'nın üst ve alt yapı sistemleri vb. gibi birçok örnek, insanlık tarihi boyunca yönetim becerilerinin etkili olması sayesinde oluşmuştur. Bu örnekler, insanların hedeflerine ulaşmak için yönetim becerilerini kullandıklarının en somut göstergeleridir (Kwok, 2014).

İnsanın var olduğu günden bugüne değin kendi ilgi ve ihtiyaçlarını karşılama isteğine sahip olması, örgütleri; örgütlerin farklı bağlamlarda kullanılır olması ise yönetimi doğurmuştur. Örgüt ve yönetim üzerine yapılan çalışmalar, Sanayi Devrimi'nden sonra sıklaşmaya başlamıştır. Ancak yönetimin bilimsel bir yapıya kavuşmasını, bir anda gerçekleşen bir süreç olarak değerlendirmek büyük bir hata olacaktır.

Yönetimin bilimselleşmesi, karanlık çağlardan XVIII. yüzyıla kadar süren yönetim anlayışlarının birikimi üzerine kurulmuştur (Dağıstan, 2019; Seçtim ve Erkul, 2020; Ceylan, 2021;).

Yönetim, belli amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilen iş birlikli çalışmalardır. Kuramsa bireyin herhangi bir olay veya olguyla karşılaştığı zaman benimsediği anlayış biçimini ifade etmektedir. Yani yönetim kuramı, yönetme sürecini gerçekleştirirken benimsenen anlayış biçimleri olarak tanımlanabilir (Yenisu, Şahin ve Öztekkeli, 2019).

İnsanlar; gereksinimleri doğrultusunda eğitim, sağlık, ekonomi gibi birçok alanda örgütlenmiş ve örgütlerin yönetimde belli başlı anlayışlar geliştirmiştir. Bu anlayışlar, yönetim kuramları olarak ifade edilmektedir. Yönetim kuramları, örgütlü bir yapıdan oluşan okulların da yönetilmesinde etkili olmaktadır.

Alanyazın incelendiğinde eğitim yönetimi kuramlarını konu edinen birçok araştırmanın yapıldığı görülmektedir. Gerçekleştirilen bu içerik analizi çalışmasının eğitim yönetimi kuramlarına yönelik genel eğilimi belirlemesi ve alanyazında bu konuda yapılan ilk içerik analizi araştırması olması sebebiyle önemli olduğu düşünülmektedir.

ARAŞTIRMANIN AMACI

Bu araştırmanın temel amacı eğitim yönetimi kuramlarına yönelik alanyazında yapılan araştırmaların içerik analizini gerçekleştirmektir. Bu amaç doğrultusunda cevap aranan alt amaçlar şunlardır:

1. Eğitim yönetimi kuramlarına yönelik yapılmış araştırmaların yayın türüne göre dağılımı nasıldır?
2. Eğitim yönetimi kuramlarına yönelik yapılmış araştırmaların yıllara göre dağılımı nasıldır?
3. Eğitim yönetimi kuramlarına yönelik yapılmış araştırmaların yayınlandığı dergiye veya üniversiteye göre dağılımı nasıldır?
4. Eğitim yönetimi kuramlarına yönelik yapılmış araştırmaların yöntemlerine göre dağılımı nasıldır?
5. Eğitim yönetimi kuramlarına yönelik yapılmış araştırmaların çalışma grubu veya örneklem büyüklüğüne göre dağılımı nasıldır?
6. Eğitim yönetimi kuramlarına yönelik yapılmış araştırmaların veri toplama araçlarına göre dağılımı nasıldır?

YÖNTEM

Bu araştırmanın amacı yönetim kuramlarına yönelik alanyazında yapılan araştırmaların içerik analizini gerçekleştirmektir. Bu doğrultuda doküman analizinden yararlanılmış ve dokümanlar içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Doküman analizi yönteminde önce araştırma konusuna karar verilir ve dokümanlar belirlenir. Dokümanlar incelendikten sonra araştırmada ele alınacak problemler doğrultusunda içerik analizi gerçekleştirilir (Kıral, 2020).

Verilerin toplanması sürecinde araştırmada kullanılacak makale, yüksek lisans ve doktora tezlerini belirlemek için farklı erişim kaynaklarından yararlanılmıştır. 01.02.2025 - 28.02.2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen tarama faaliyetlerinde makalelerin belirlenmesinde "Google Academic", tezlerin belirlenmesinde "YÖK Ulusal Tez Merkezi" sistemine kayıtlı yurt içi gerçekleştirilen araştırmalar kullanılmıştır. Bu tarih aralığından sonra eklenmiş makale ve tezler, araştırma kapsamında yer almamaktadır. Araştırma kapsamında analiz edilen makale, yüksek lisans ve doktora tezleri "A1, A2, A3" olarak kodlanmıştır.

Araştırma kapsamında incelenen makale ve tezlerin analiz edilmesinde "İnceleme Formu" kullanılmıştır. İnceleme Formu'na "araştırmanın yayın türü, araştırmanın yapıldığı yıl, araştırmanın yapıldığı dergi veya üniversite, araştırmada kullanılan yöntem, araştırmaların çalışma grubu veya örneklem büyüklüğü, araştırmada kullanılan veri toplama araçları" kaydedilmiştir.

İnceleme Formu'nun oluşturulmasında Eğitim Yönetimi alanında uzman bir öğretim üyesinin görüşleri alınmış, alanyazında hazırlanan İnceleme Form'ları tek tek gözden geçirilmiştir. Ulaşılan sonuçlar, yüzde tabloları halinde sunulmuştur.

BULGULAR

Araştırmanın Birinci Alt Problemine İlişkin Bulgular

Araştırmanın birinci alt problemi “Eğitim yönetimi kuramlarına yönelik yapılmış araştırmaların yayın türüne göre dağılımı nasıldır?” olarak belirlenmiştir. Araştırma kapsamında ele alınan makale, yüksek lisans ve doktora tezlerinin dağılımı Tablo 2.’de gösterilmiştir.

Tablo 2: Araştırmaların Yayın Türüne Göre Dağılımı

Yayın Türü	f	%
Makale	14	56,0
Yüksek Lisans Tezi	7	28,0
Doktora Tezi	4	16,0
Toplam	25	%100

Tablo 2. incelendiğinde eğitim yönetimi kuramlarına yönelik yapılan çalışmaların 14’ü (%56,0) makale, 11’i (%44,0) ise tez şeklindedir. Bunlardan 7’si (%28,0) yüksek lisans tezi, 4’ü (%16,0) doktora tezi olduğu görülmektedir.

Araştırmanın İkinci Alt Problemine İlişkin Bulgular

Araştırmanın ikinci alt problemi “Eğitim yönetimi kuramlarına yönelik yapılmış araştırmaların yıllara göre dağılımı nasıldır?” olarak belirlenmiştir. Araştırma kapsamında ele alınan makale, yüksek lisans ve doktora tezlerinin yıllara göre dağılımı Tablo 3.’de gösterilmiştir.

Tablo 3: Araştırmaların Yıllara Göre Dağılımı

Yıl	f	%
2000 ve öncesi	3	12,0
2006	1	4,0
2007	1	4,0
2009	3	12,0
2011	1	4,0
2012	1	4,0
2013	1	4,0
2015	1	4,0
2016	2	8,0
2017	1	4,0
2018	1	4,0
2019	1	4,0
2020	3	12,0
2021	2	8,0
2022	1	4,0
2023	1	4,0
2024	1	4,0
Toplam	25	%100

Tablo 3. incelendiğinde eğitim yönetimi kuramlarına yönelik yapılan çalışmaların en fazla 2009 ve 2020 yıllarında (%12,0) gerçekleştirildiği görülmektedir. 2000 öncesi dönemde 1986, 1991 ve 1998 yıllarında yapılan 3 farklı çalışma bulunmaktadır.

Araştırmanın Üçüncü Alt Problemine İlişkin Bulgular

Araştırmanın üçüncü alt problemi “Eğitim yönetimi kuramlarına yönelik yapılmış araştırmaların yayınlandığı dergiye veya üniversiteye göre dağılımı nasıldır?” olarak belirlenmiştir. Araştırma kapsamında ele alınan çalışmaların 14’ü makale, 11’i tezdır. Bu çalışmalara ilişkin istatistikî bilgiler 2 ayrı tablo olarak aşağıda sunulmuştur.

Tablo 4: Araştırmaların Yayınlandıkları Dergiye Göre Dağılımı

Dergi	f	%
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi	2	14,3
Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi	1	7,1
Eğitim ve Bilim Dergisi	1	7,1
MSKU Eğitim Fakültesi Dergisi	1	7,1
Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi	1	7,1
Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi	1	7,1
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi	1	7,1
Değerler Eğitimi Dergisi	1	7,1
Kastamonu Eğitim Dergisi	1	7,1

Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi	1	7,1
Eğitim Bilimleri Eleştirel İnceleme Dergisi	1	7,1
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi	1	7,1
Academic Social Resources Journal	1	7,1
Toplam	14	%100

Tablo 4. incelendiğinde eğitim yönetimi kuramlarına yönelik yapılan makalelerin yayınlandıkları dergilere göre eşit bir dağılım gösterdiği (%7,1), sadece Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi'nde 2 ayrı makaleye (%14,3) yer verildiği görülmektedir.

Tablo 5: Araştırmaların Yayınlandıkları Üniversiteye Göre Dağılımı

Üniversite	f	%
Atatürk Üniversitesi	2	18,1
Sakarya Üniversitesi	1	9,1
Gazi Üniversitesi	1	9,1
Akdeniz Üniversitesi	1	9,1
Bartın Üniversitesi	1	9,1
Hacettepe Üniversitesi	1	9,1
Pamukkale Üniversitesi	1	9,1
Maltepe Üniversitesi	1	9,1
İnönü Üniversitesi	1	9,1
Yeditepe Üniversitesi	1	9,1
Toplam	11	%100

Tablo 5. incelendiğinde eğitim yönetimi kuramlarına yönelik yapılan tezlerin yayınlandıkları dergilere göre eşit bir dağılım gösterdiği (%9,1), sadece Atatürk Üniversitesi'nde 2 ayrı teze (%18,1), yer verildiği görülmektedir. Hazırlanan 2 tez de doktora tezidir.

Araştırmanın Dördüncü Alt Problemine İlişkin Bulgular

Araştırmanın dördüncü alt problemi “Eğitim yönetimi kuramlarına yönelik yapılmış araştırmaların yöntemlerine göre dağılımı nasıldır?” olarak belirlenmiştir. Araştırma kapsamında ele alınan makale, yüksek lisans ve doktora tezlerinin yöntemlerine göre dağılımı Tablo 6.'da gösterilmiştir.

Tablo 6: Araştırmaların Yöntemlerine Göre Dağılımı

Yöntem	f	%
Nicel Yöntem	15	60,0
Nitel Yöntem	10	40,0
Toplam	25	%100

Tablo 6. incelendiğinde eğitim yönetimi kuramlarına yönelik yapılan çalışmaların 15'inde (%60,0) nicel araştırma yöntemi kullanılırken, 10'unda (%40,0) nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Alanyazında eğitim yönetimi kuramlarına ilişkin karma yöntemin kullanıldığı bir araştırmanın olmadığı görülmektedir.

Araştırmanın Beşinci Alt Problemine İlişkin Bulgular

Araştırmanın beşinci alt problemi “Eğitim yönetimi kuramlarına yönelik yapılmış araştırmaların çalışma grubu veya örneklem büyüklüğüne göre dağılımı nasıldır?” olarak belirlenmiştir. Araştırma kapsamında ele alınan makale, yüksek lisans ve doktora tezlerinin çalışma grubu büyüklüğüne göre dağılımı Tablo 7.'de gösterilmiştir. Literatür taraması yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmalara bu alt problem kapsamında yer verilmemiştir.

Tablo 7: Araştırmaların Çalışma Grubu/Örneklem Büyüklüğüne Göre Dağılımı

Yayın Türü	f	%
0-200 arası	4	25,0
201-400 arası	3	18,75
401-600 arası	6	37,5
601-800 arası	1	6,25
801 ve yukarısı	2	12,5
Toplam	16	%100

Tablo 7. incelendiğinde eğitim yönetimi kuramlarına yönelik yapılan çalışmaların 6'sında (%37,5) 401-600 arası çalışma grubu/örneklem büyüklüğünden yararlandığı görülmektedir.

Araştırmanın Beşinci Alt Problemine İlişkin Bulgular

Araştırmanın altıncı alt problemi “Eğitim yönetimi kuramlarına yönelik yapılmış araştırmaların veri toplama araçlarına göre dağılımı nasıldır?” olarak belirlenmiştir. Araştırma kapsamında ele alınan makale, yüksek lisans ve doktora tezlerinin veri toplama araçlarına göre dağılımı Tablo 8.’de gösterilmiştir. Literatür taraması yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmalara bu alt problem kapsamında yer verilmemiştir.

Tablo 8: Araştırmaların Veri Toplama Araçlarına Göre Dağılımı

Yayın Türü	f	%
Ölçek	16	66,6
Anket	7	29,2
Görüşme formu	1	4,2
Toplam	24	%100

Tablo 8. incelendiğinde eğitim yönetimi kuramlarına yönelik yapılan çalışmaların 16’sında (%66,6) ölçeklerin kullanıldığı görülmektedir. Bu ölçeklerden “Yönetim Stilleri Ölçeği” iki ayrı araştırmada da kullanılırken diğer ölçekler birbirinden farklı niteliktedir. Yapılan çalışmaların tamamında katılımcıların demografik özellikleri belirlenmiştir. Bazı araştırmalarda birden fazla ölçek kullanıldığı bulgusuna ulaşılmıştır.

SONUÇ VE TARTIŞMA

Eğitim yönetim kuramları üzerine yapılmış çalışmaların yayın türüne göre dağılımına bakıldığında makale sayısının daha fazla olduğu görülmektedir. Eğitim yönetimi kuramlarının, birbirleri arasındaki ilişkilerin daha net şekilde ifade edilmesi ve sınırlarının daha somut olarak çizilmesi gerekmektedir. Araştırmaların daha çok makale düzeyinde gerçekleştirilmesinin sebebi olarak eğitim yönetimi kuramlarının alanyazında yeteri kadar ele alınmaması olduğu söylenebilir. Nitekim literatür taraması biçiminde gerçekleştirilen araştırmaların sayısı da bir hayli azdır.

Eğitim yönetimi kuramları üzerine yapılmış çalışmaların yıllara göre dağılımına bakıldığında en fazla yayının 2009 ve 2020 yıllarında 3’er kez yapıldığı görülmektedir. Gerçekleştirilen içerik analizinde 2006 ve sonrasında eğitim yönetimi kuramlarına yönelik çalışmaların arttığı belirlenmiştir. Bu sonuca paralel olarak 2005-2006 eğitim ve öğretim yılında yapılandırmacı eğitim felsefesi ülkemizde hazırlanan öğretim programlarında etkisini hissettirmeye başlamıştır (Şahin, 2021). Kuramlar, eğitim felsefesi ve eğitim pratiği arasında somut bir yapı oluşturma amacı gütmektedir (Taşdelen, 2003). Eğitim felsefesinde yaşanan bu değişimin, eğitim yönetimi kuramlarına yönelik çalışmalara yönelimi olumlu yönde etkilediği düşünülmektedir.

Eğitim yönetimi kuramları üzerine yapılmış çalışmaların yayımlandıkları dergilere ve yayımlandıkları üniversitelere göre dağılımına bakıldığında uç bir değerle karşılaşılmamıştır. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi’nde iki makale, Atatürk Üniversitesi’nde iki doktora tezi hazırlanmıştır.

Eğitim yönetimi kuramları üzerine yapılmış çalışmaların yöntemlerine göre dağılımlarına bakıldığında nicel yöntemin araştırmalarda daha sık tercih edildiği belirlenmiştir. Nicel yöntemlerde genellenebilir sonuçlara ulaşabilmek ve bir kuramın doğruluk derecesini sınamak amaçlanır (Büyüköztürk vd., 2011). Eğitim yönetimi kuramlarının sınanması veya eğitim yönetim kuramlarına bağlı ortaya koyulan davranışların belirlenmesi amacıyla nicel yöntemlerin daha sık kullanıldığı söylenebilir. Nicel yöntem içerisinde en çok tercih edilen araştırma yöntemi ise tarama yöntemidir. Tarama yönteminde amaç en az iki değişken arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır (Büyüköztürk vd., 2011). Eğitim yönetimi kuramlarının farklı değişkenlerle ilişkisini ortaya koyma amaçlı çalışmaların yapıldığı söylenebilir.

Eğitim yönetimi kuramları üzerine yapılmış çalışmaların çalışma grubu ya da örneklem büyüklüğüne göre dağılımına bakıldığında %37,5 oranla en fazla 401-600 arası katılımcıdan oluşan araştırmaya yer verildiği bulgusuna ulaşılmıştır. Hatipoğlu vd. (2018) tarafından gerçekleştirilen “*Türkiye’de eğitim yönetimi alanındaki makalelere yönelik bir içerik analizi*” başlıklı araştırmada aynı katılımcı sayısından oluşan araştırmaların oranı %9,8’dir. Eğitim yönetim kuramlarına yönelik yapılan araştırmaların, eğitim yönetimi alanında yapılan araştırmalara göre katılımcı sayısı bakımından farklılaştığı söylenebilir.

Eğitim yönetimi kuramları üzerine yapılmış araştırmalarda kullanılan veri toplama araçlarına bakıldığında en sık ölçeklerin tercih edildiği görülmektedir. Ölçekler, likert tipi ölçme ve değerlendirme araçlarıdır

(Bayat, 2014). Alanyazın incelendiğinde eğitim yönetimi alanında makalelerin içerik analizlerinin gerçekleştirildiği Hatipoğlu vd. (2018) ile Akyürek (2021) tarafından gerçekleştirilen araştırmalarda, veri toplama aracı olarak en çok ölçeklerin kullanıldığı belirlenmiştir. Eğitim yönetimi kuramlarına yönelik yapılan çalışmalarda kullanılan veri toplama araçlarının, eğitim yöntemi alanında yapılan çalışmalarda kullanılan veri toplama araçları sayısına göre tutarlı olduğu söylenebilir.

KAYNAKÇA

Acar, A. (2001). Yönetim anlayışının mikro analizinin yapıldığı yer: aile. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 4(2), 131-146.

Akbaş, N. (2020). Örgüt yönetimlerinde kadınsı değerler: bist 100 endeksindeki işletmeler üzerinde bir araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.

Akkuş, B., & İzci, N. A. (2018). Sistem yaklaşımı, kavramları ve yönetim. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(7), 223-237.

Akyürek, M. İ. (2022). Eğitim Yönetimi Alanında Yayınlanan Araştırmaların Eğilimleri: Betimsel İçerik Analizi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(33), 324-341.

Alıç, M. (1995). Örgütler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 1(1), 1-40.

Arslan, N. T. (2010). Klasik-neo klasik dönüşüm süreci: yeni kamu yönetimi. CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 11(2), 21-38.

Asunakutlu, T. (2001). Klasik ve neo-klasik dönemde örgütsel güvenin karşılaştırılması üzerine bir deneme. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (5), 1-17.

Ateş, H., & Banazılı, A. M. (2015). Modern, postmodern ve postbürokratik kamu yönetimi yaklaşımları. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, 6(13), 55-64.

Babacan, M., & Eriş, E. D. (2006). Pazarlamada vekâlet teorisi ve kavramsal bir model geliştirme. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(1), 89-110.

Bakan, İ., & Bulut, Y. (2004). Yöneticilerin uyguladıkları liderlik yaklaşımlarına yönelik algılamaları: Likert'in yönetim sistemleri yaklaşımına dayalı bir alan çalışması. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, (31), 151-176.

Bayat, B. (2014). Uygulamalı sosyal bilim araştırmalarında ölçme, ölçekler ve "likert" ölçek kurma tekniği. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(3), 1-24.

Bayram, L. (2005). Yönetimde yeni bir paradigma: Örgütsel bağlılık. Sayıştay dergisi, (59), 125-139.

Beycioğlu, K., & Dönmez, B. (2006). Eğitim yönetiminde kuramsal bilginin üretimine ve uygulanmasına ilişkin bir değerlendirme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, (47), 317-342.

Çelik, V. (1997). Eğitim yönetiminde kuramsal gelişmeler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 9(9), 31-44.

Çınaroğlu, S. & Avcı, K. (2013). Yönetim biliminde sistem yaklaşımı ve sağlık alanı özelinde bir değerlendirme. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(1), 83-101.

Çil, S. (2016). Çağdaş yönetim yaklaşımları: kurumsal yönetimin işletmelerdeki rolleri üzerinde bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Dağıstan, U. (2019). Klasik örgüt kuramlarının genel bir değerlendirmesi. Atlas International Refereed Journal on Social Sciences, 5(21), 597-603.

Demirtaş, H. (2006). Yönetim kuram ve yaklaşımları eğitiminin ilköğretim okulu öğretmenlerinin sınıf yönetimi paradigmalarına etkileri. Educational Policy Analysis And Strategic Research, 1(1), 49-70.

Durmaz, H. O. (2007). Likert'in sistem 4 yaklaşıma göre özel dersanelerdeki yöneticilerin liderlik özelliklerinin örgüt kültürü ile karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

- Ekinci, N. (2019). Klasik, neoklasik teori, sistem ve durumsallık yaklaşımları ile bunların karşılaştırılması ve toplam kalite yönetimi içerisindeki yerlerinin değerlendirilmesi. *Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi*, 6(11), 16-38.
- Erdemir, E. (2006). Postmodernizmin işletme üzerindeki etkileri: kavramsal bir çözümleme. *Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi*, 52.
- Eren, E. (1993). *Yönetim psikolojisi*. İstanbul: Beta yayınları.
- Ergun, T. (2004). *Kamu yönetimi: kuram-siyasa-uygulama*. Ankara: TODAİE.
- Ertekin, İ. (2017). Klasik örgüt kuramları. *Journal of Emerging Economies and Policy*, 2(2), 64-73.
- Haliloğlu, G. F. (2013). *Yönetim kuramlarının liderlik konusuna yaklaşımları*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
- Hatipoğlu, G., Özkan Hıdıroğlu, Y., & Tok, N. T. (2018). Türkiye'de eğitim yönetimi alanındaki makalelere yönelik bir içerik analizi. *Journal of Human Sciences*, 15(2), 1362-1380.
- Hussain, N., Haque, A. U., & Baloch, A. (2019). Management theories: The contribution of contemporary management theorists in tackling contemporary management challenges. *Yaşar Üniversitesi E-Dergisi*, 14, 156-169.
- Kara, E., & Çavuş, M. F. (2014). Turizmde modern yönetim uygulamaları. *Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 2(1), 473-485.
- Karaboğa, T., & Zehir, C. (2020). Henri Fayol ve yönetim alanına katkıları üzerine bir inceleme. *IBAD Sosyal Bilimler Dergisi*, (7), 53-68.
- Karakoç, F. Klasik yönetim kuramında işbölümü ve uzmanlaşmaya eleştirel bakış. *Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi*, 3(3), 669-685.
- Karasoy, H. A. (2021). Yönetim fonksiyonları ekseninde örgütsel iletişimin önemi. *Kamu Yönetimi ve Politikaları Dergisi*, 2(1), 81-92.
- Katıtaş, S. (2019). Organizma metaforunun eğitim örgütlerine yansımaları. *IBAD Sosyal Bilimler Dergisi*, (5), 329-342.
- Kızıkan, T. (2016). *Yönetim kuramları: Türkiye limanları uygulaması*. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
- Küçüközkan, Y. (2015). Liderlik ve motivasyon teorileri: Kuramsal bir çerçeve. *Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi*, 1(2), 85-116.
- Leblebici, D. N. (2008). Yönetim bilimi açısından klasik dönemi hatırlamaya ilişkin bir çalışma. *Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, (21), 99-118.
- Odabaşı, F. (1997). Eğitimde sistem yaklaşımı ve eğitim teknolojisi. *Eğitim ve bilim*, 21(106), 23-34.
- Öğütöğulları, E., & Akpınar, T. (2016). İnsan Kaynakları Yönetiminin Kuramsal Gelişimi, Klasik, Neo-Klasik ve Modern Örgüt Kuramları. *Karatahta İş Yazıları Dergisi*, 6, 23-50.
- Özer, A. (2014). Federick Taylor'ın görüşlerini 21. yüzyıl yönetim mantığı ile yeniden okumak. *Verimlilik Dergisi*, (2), 41-72.
- Paksoy, M. (2020). Yeni yönetim yaklaşımları çerçevesinde Türk spor federasyonlarının denetim yapısının incelenmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
- Satıcı, Ö. (1998). *Yönetim nedir?*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
- Seçtim, H., & Erkul, H. (2020). Yönetim yaklaşımları üzerine kuramsal bir değerlendirme. *Management and Political Sciences Review*, 2(1), 18-50.

- Sürmeli, F. (1977). Sistem yaklaşımı açısından finansal bilgi sistemi ve maliyet muhasebesi alt sistemi uygulaması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
- Şahin K, E. (2021). Sezdirme yöntemi ve düz anlatım yöntemi ile yapılan dil bilgisi öğretiminin öğrenci başarısına ve erişimine etkisinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sivas.
- Şahin, A. (2004). Yönetim Kuramları ve Motivasyon İlişkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (11), 523-547.
- Şeker, S. E. (2014). Henri Fayol ve yönetim (Henri Fayol and management). YBS Ansiklopedisi, 1(1), 24-26.
- Şişman, M. (1996). Yönetim kuramları ve kültürlerarası farklılaşma açısından yönetim uygulamaları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 6(6), 295-308.
- Taşdelen, V. (2003). Eğitimde kuram ve uygulama bağının kurulmasına yönelik felsefi bir araştırma. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES), 36(1), 151-166.
- Taylor, F. (2018). Bilimsel yönetimin ilkeleri. (Çev. h. bahadır akın). İstanbul: Çizgi Kitapevi.
- Tekin, Ö. A., Baş, M. & Gökdemir, A. (2016). Konaklama işletmesi çalışanlarının Duglas Mcgregor'un x ve y teorilerine yönelik tutumları üzerine bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 7(14), 81-91.
- Topaloğlu, C. (2011). Yönetim kuramları ve örgütiçi çatışmalar. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 6(1), 249-265.
- Yenisu, E., Şahin, F., & Öztekkeli, H. (2019). Yönetim düşüncesinin evriminde sistem kuramının etkileri: kavramsal bir çözümleme. Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(18), 514-527.
- Yıldırım, M. (2009). Modernizm, postmodernizm ve kamu yönetimi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 380-397.
- Yıldırım, Y. (2014). Örgütlerde yöneticilik (kamu kuruluşlarında, özel sektör kuruluşlarında ve sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik pozisyonları). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
- Yıldız Tepret, N. (2014). Yönetim anlayışları & liderlik stillerinin çalışan iş tatmini üzerine etkileri: telekomünikasyon sektöründe bir uygulama. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa.